

O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI TURIZM VA SPORT VAZIRLIGI
O‘ZBEKISTON DAVLAT JISMONIY TARBIYA VA SPORT UNIVERSITETI

**“JISMONIY TARBIYA, SPORT MASHG‘ULOTLARI NAZARIYASI VA
USLUBIYATINING NAZARIY-AMALIY MUAMMOLARI”
XALQARO ILMIY-AMALIY ANJUMAN**
2022 yil 29 yanvar

МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
"ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ - ПРАКТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ТЕОРИИ И
МЕТОДИКИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА"
29 январ 2022 год

THE INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE
"THEORETICAL AND PRACTICAL PROBLEMS OF THEORY AND
METHODOLOGY OF PHYSICAL EDUCATION AND SPORT"
January 29, 2022

CHIRCHIQ - 2022

“Jismoniy tarbiya, sport mashgʻulotlari nazariyasi va uslubiyatining nazariy-amaliy muammolari” xalqaro ilmiy-amaliy onlayn anjumani toʻplami. – Chirchiq: 2022. – 1721 b.

Masʼul muharrir:

p.f.n., professor Umarov D.X.

Oʻzbekiston davlat jismoniy tarbiya va sport universiteti Uslubiy Kengashining qaroriga asosan nashrga tavsiya etildi.

Tashkiliy qoʻmita:

Boltabaev M.R.	Rektor, rais
Bayazitov K.F.	Ilmiy ishlar va innovatsiyalar boʻyicha prorektor, rais oʻrinbosari
Axmedov I.	Oʻquv ishlari boʻyicha prorektor, aʼzo
Mamanov J.A.	Yoshlar bilan ishlash, maʼnaviyat va maʼrifat boʻlimi boshligʻi, aʼzo
Ibragimov I.	Moliya va iqtisod ishlari boʻyicha prorektor, aʼzo
Tillaxajayev A.	Sportni boshqarish va turizm fakulteti dekani, aʼzo
Davletmuratov S.R.	Qishki va murakkab-texnik sport turlari fakulteti dekani, aʼzo
Tangriye A.J.	Yakkakurash sport turlari fakulteti dekani, aʼzo
Dadaboyev O.J.	Koʻpkurash sport turlari fakulteti dekani, aʼzo
Dusanov N.E.	Sport oʻyinlari fakulteti dekani, aʼzo
Tajibayev S.S.	Paralimpiya fakulteti dekani, aʼzo
Ismagilov D.K.	Futbol fakulteti dekani, aʼzo
Asatova G. R.	Oʻzbek Belarus qoʻshma jismoniy tarbiya, sport va turizm fakulteti dekani, aʼzo
Artiqov Z.S.	Kurash fakulʼteti dekani, aʼzo
Sultanov F.N.	Tibbiyot fakulteti dekani, aʼzo
Shopulatov A.N.	Ilmiy-pedagogik kadrlar tayyorlash boʻlimi boshligʻi, aʼzo
Umarov D.X.	“Jismoniy tarbiya, sport nazariyasi va uslubiyati” kafedrası mudiri, aʼzo
Kerimov F.A.	“Jismoniy tarbiya, sport nazariyasi va uslubiyati” kafedrası professori, aʼzo
Xolmurodov L.Z.	“Jismoniy tarbiya, sport nazariyasi va uslubiyati” kafedrası dotsenti, aʼzo kotib
Oʻrinboyev E.A.	“Jismoniy tarbiya, sport nazariyasi va uslubiyati” kafedrası kafedrası katta oʻqituvchisi, kotib
Oʻtashev X.N.	“Jismoniy tarbiya, sport nazariyasi va uslubiyati” kafedrası katta oʻqituvchisi, texnik kotib
Rajabov S.S.	“Jismoniy tarbiya, sport nazariyasi va uslubiyati” kafedrası oʻqituvchisi, texnik kotib

Xalqaro ilmiy-amaliy anjumani materiallari toʻplamida Oʻzbekiston Respublikasini rivojlantirishning Harakatlar strategiyasi asosida jismoniy va sport tayyorgarligining nazariy-metodologik asoslari; maktabgacha va boshlashgʻich taʼlimda jismoniy tarbiya va sportning tashkiliy-uslubiy masalalari; bolalar va oʻsmirlar sportini rivojlantirishda ommaviy sportning oʻrni; adaptiv jismoniy tarbiya va sportning dolzarb muammolar va echimlari muammolariga bagʻishlangan tadqiqotlar muhokamasi oʻrin olgan.

Toʻplamda nashr etilgan maqolalardagi maʼlumotlarning haqqoniyligiga mualliflar masʼuldirlar.

ЖИСМОНИЙ ТАРБИЯ ВА СПОРТ ИЛМИНИНГ ФИДОИЙСИ

Юнус Арипов

*ЎЗДЖТСУ таълим сифатини назорат қилиш бўлими
бошлиғи, пед. фан. номзоди, проф.в/б.*

Акрам Акмалов

*ЖТваСМҚТМОИ, проф.в/б., пед. фан. номзоди,
Ўзбекистонда хизмат кўрсатган халқ таълими ходими
e-mail: aripov123@gmail.ru*

Тарихдан маълумки, кишилик жамияти пайдо бўлгач, катта авлод ҳаётда орттирилган тажрибаларини қуйи авлодга ўргатиш эҳтиёжи туғилган.

Табиат ва жамият ҳодиса ва қонуниятларини илм, фан асосида ўрганадиган инсонларни олимлар деб эътироф этилган. Инсонлар тафаккурида илм, таълим ва тарбия қонуниятларини тафаккур қилиш ҳамда ўзлаштириш туфайлигина ҳаётини давом эттира олади ва ривожлантиради.

Буюк мутафаккир Муҳаммад ибн Мусо ал – Хоразмий илм – фан ва олимлар тўғрисида “Алжабр ва алмуқобала ҳисоби ҳақида қисқача китоб” асарида: “Олимлардан бири ўзидан аввалгилар қилган ишларни амалга оширишда бошқалардан ўзиб кетади ва уни ўзидан кейин келувчиларга мерос қилиб қолдиради. Бошқаси ўзидан аввалгиларнинг асарларини шарҳлайди ва бу билан қийинчиликларни осонлаштиради, ёпиқни очади, йўлни ёритади ва уни тушунарлироқ қилади. Ёки бу айрим китобларда нуқсонлар топадиган ва сочилиб ётганни тўплайдиган одам бўлиб, у ўзидан аввалгилар ҳақида яхши фикрда бўлади, такаббурлик қилмайди ва ўзи қилган ишдан мағрурланмайди”- деб таъриф берган.

Қутлуғ 80 ёшини нишонлаётган мақоламиз қаҳрамони юртимизда спорт таълими, жисмоний тарбия назарияси ва услубиятига илмий, назарий ва амалий жиҳатдан ривожига улкан ҳисса қўшиб келаётган олим ва меҳрибон устоз, педагогика фанлари доктори, профессор Раҳматилла Саламовнинг ўз ўрни ва обрўси бор. Устоз қарийб 52 йиллик меҳнат фаолиятини жисмоний тарбия ва спортга бағишлаган етук олимлардандир.

Табиатан камтар, меҳнатсевар, билимдон ва ўз касбининг чинакам жонкуяри Р.Саламов – “Инсон ўз умрини босиб ўтган йиллари билан эмас, балки халқига, жамият учун озми - кўпми қилган ибратли хизматлари орқали танилади” - деган иборани шогирдларига таъкидлашини маъқул кўради. Юртимиз мустақиллигида жисмоний тарбия ва спорт соҳаси бўйича ижодкор, сермаҳсул, мутахассислардан бири ҳисобланади.

Р.Саламов 1942 йил 30 январда Самарқанд вилояти Нурота туманида туғилди. 1968 йилда Ўзбекистон Давлат жисмоний тарбия институтини имтиёзли диплом билан тугатиб, шу институтда аввал ўқитувчи, кейин катта ўқитувчи бўлиб ишлади.

1971-1974 йиллари Москвада аспирантурада ўқиб, “4-синф ўқувчиларида тезкорликни тарбиялашда ўйин методидан фойдаланиш” мавзусида номзодлик диссертациясини муваффақиятли ҳимоя қилди.

1975-1992 йилларда ЎзДЖТИда аввал доцент, кейин кафедра мудири ва декан муовини, 1993-1999 йиллари Ўзбекистон Республикаси Халқ таълими вазирлигининг Жисмоний тарбия ва спорт бошқарма бошлиғи, 1999 йилдан 2005 йилга қадар жисмоний тарбия назарияси ва услубияти кафедраси мудири ва айна пайтда шу кафедранинг профессори лавозимида фаолият олиб бормокда.

Устоз 2003 йилда “Жисмоний тарбия ва спорт бўйича мутахассисларни тайёрлашда ўқув-тарбия жараёнини оптималлаштириш” мавзусида докторлик диссертациясини ҳимоя қилди.

Раҳматилла Саламовнинг жисмоний тарбия назарияси ва жисмоний маданият умумий назарияси ривожига қўшган илмий ҳиссаси, Ўзбекистон Республикасида замонавий жисмоний тарбия тизимларини яратиш, юқори малакали спортчилар ва юқори малакали илмий-педагогик кадрлар тайёрлашга сезиларли таъсир кўрсатди.

Олим, амалиётчи, тадқиқотчи, ташкилотчилик вазифаларини сидқидилдан амалга ошираётганлари натижасида устознинг илмий раҳбарлиги остида жисмоний тарбия назарияси ва методикаси, спорт назарияси, жисмоний маданиятнинг умумий назарияси ва методикаси бўйича 11 та фан номзоди (жумладан, Р.Маткаримов, А.Нуруллаев, А.Содиқов, Б.Бойбабаев, О.Гончарова, Б.Мадаминов, Ё.Даниева, Д.Рахматова, М.Миржамалов, М.Даурбаева, Ю.Ариповлар) ҳамда яна 2 нафар шогирдлари (Р.Маткаримов, О.Гончаровалар) докторлик диссертацияларини ҳимоя қилиш арафасида турибди, шунингдек, 50 дан ортиқ спорт педагогикаси бўйича магистрларига илмий раҳбарлик қилди.

Устоз шогирдлар даврасида

Устоз 3 нафар фарзандлар Абдувоҳид, Гулбаҳор, Акмалнинг отаси ҳамда 4 нафар шириндан шакар набираларнинг бобоси. Фарзандлари ҳам давлат идораларида турли раҳбарлик лавозимларида фаолият олиб келмокда.

Р.Саламов 560 дан ортиқ илмий - услубий нашрлар муаллифи саналади. Масалан, устоз олимнинг 2005 йилда нашр этилган “Спорт машғулотининг назарий асослари” ўқув қўлланмаси, 2007 йилда БЎСМлар учун “Енгил атлетика” (ҳаммуаллиф Ю.Арипов) ўқув қўлланмаси, 2014 йилда чоп этилган “Жисмоний тарбия назарияси ва услубияти” дарслиги, шогирдлари Ю.Арипов, У.Утенов билан биргаликда коллежлар учун “Мактаб ёшидаги болалар жисмоний тарбияси услубий асослари” ўқув қўлланмалари шулар жумласидандир.

Методика тренировок по комплексу ОФП для ветеранов спорта: с начала выполняется комплекс из трёх упражнений: подтягивание (раз), сгибание и разгибание рук в упоре лёжа (4-5 раз), приседание (10 раз) за 10 минут по мере улучшения физической подготовленности продолжительность увеличивается до 20 минут.

Далее Комплекс №1 состоящий из пяти серий упражнений. Одна серия комплекса: 10 раз – сгибание и разгибание рук в упоре лёжа: 10 раз переход из положения упор лёжа в упор присев и обратно. Время - 4 минуты.

Комплекс №2 развивающий силу и силовую выносливость (состоящий из трёх упражнений). Этот комплекс рекомендуется 2 раза в неделю. 5-10 раз подтягивание на перекладине, 5-10 раз сгибание и разгибание рук в упоре лёжа, 5-10 раз бурли принять упор присев, упор лёжа, отжиматься в упоре лёжа, упор присев, выпрыгнуть вверх с одновременным хлопком рук над головой. Выполнение комплексов позволяет за 4 месяца, улучшить силовые показатели на 25 – 30%, результаты в челночном беге 10x10м на 2,8-3,0% от исходного уровня.

Выводы. Таким образом можно констатировать, что спорт ветеранов, представляет собой достаточно сложную схему подготовки. Важно изучить образ жизни, социальную адаптацию ветеранов спорта. Наиболее острыми проблемами ветеранов – футболистов, продолжающих тренироваться и выступающих на соревнованиях, являются сохранение и укрепление здоровья подготовка к соревнованиям. Принцип первичности соревнований, главенствующий в спорте высших достижений в ветеранском спорте кардинально видоизменяется, на первый план выходит тренировочный процесс, физкультурно – оздоровительные, спортивные занятия, а соревновательная деятельность отходит на второй план.

Литература.

1. Т.Е.Слепцова, Л.В.Капилевич. Варианты построения тренировочного процесса силовой направленности для мужчин зрелого возраста с учётом мотивации // Вестник Томского государственного университета. 2011. № 353. С. 178-181.

TALABA-QIZLAR JISMONIY RIVOJLANISHI VA JISMONIY TAYYORGARLIGINI TAKOMILLASHTIRISH

Mustaqil izlanuvchi: N.S. Kurbanova

O'zbekiston davlat jismoniy tarbiya va sport universiteti

Chirchiq, O'zbekiston

e-mail: nafosat_kurbanova1007@mail.ru.

Annotatsiya: *Mazkur tezisdagi talaba-qizlar jismoniy rivojlanishi va jismoniy tayyorgarligini takomillashtirish bo'yicha chora-tadbirlar yoritilgan.*

Kalit so'zlar: *Sport, jismoniy rivojlanish, jismoniy tayyorgarlik, jismoniy qobiliyatlar.*

Аннотация: *В этой тезисе описаны меры по улучшению физического развития и физической подготовленности студентов.*

Ключевые слова: *спорт, физическое развитие, физическая подготовка, физические способности.*

Annotation: *This thesis depicts measures to ameliorate the physical development and physical preparation of female students.*

Keywords: *Sport, physical development, physical training, physical abilities.*

Bugungi kunda davlatimiz tomonidan sportga, ayniqsa xotin-qizlar sportiga qaratilayotgan e'tibor ahamiyatga molikdir. Hukumatimiz tomonidan chiqarilgan va chiqarilayotgan farmon va qarorlar so'zimizning isboti bo'la oladi. Jumladan, O'zbekiston Respublikasi birinchi Prezidentining 2004-yil 25-maydagi "O'zbekiston xotin-qizlar qo'mitasi faoliyatini qo'llab-quvvatlash maqsadidagi qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida"gi Farmoni, "Jismoniy tarbiya va sport to'g'risida"gi Qonun, "O'zbekistonda jismoniy tarbiya va sportni yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi Qaror, "Ommaviy sport

tadbirlarini yanada kuchaytirish to'g'risida"gi Qaror, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 30-oktabrdagi "Sog'lom turmush tarzini keng targ'ib etish va ommaviy sportni yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi Farmoni amaliyotda o'z samarasini bermoqda.

Shu o'rinda e'tirof etish joiz, O'zbekistonda xotin-qizlar sportiga qaratilayotgan e'tibor ularning salomatligini yanada mustahkamlashga, o'rtacha umr ko'rish darajasining o'sishiga, sog'lom farzand dunyoga kelishiga muhim omil bo'lmoqda. Aytish mumkinki, O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 1999 yil 27 maydagi "O'zbekistonda jismoniy tarbiya va sportni yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi 271-sonli, 2003 yil 3 iyundagi "Talaba-yoshlarni sportga jalb qilishga qaratilgan uzluksiz sport musobaqalari tizimini tashkil etish to'g'risida"gi 244-sonli qarori oliy ta'lim talaba-yoshlariga jismoniy tarbiya va sport bilan doimiy, uzluksiz tartibda shug'ullanish imkonini berdi.

Bugungi kunda jismoniy tarbiya va sport sohasida yuqori malakali mutaxassislarni tayyorlashga ixtisoslashgan oliy ta'lim muassasasi hisoblangan O'zbekiston davlat jismoniy tarbiya va sport universiteti mamlakatimizda xotin-qizlar sportini rivojlantirishda muhim o'rin tutadi. Mazkur oliy o'quv yurti 2006-2007 o'quv yilidan e'tiboran viloyatlar kesimida xotin-qizlar sportini rivojlantirish yo'nalishida qabul tashkil etib kelmoqda.

Jismoniy rivojlanish inson organizmining asta-sekinlik bilan tabiiy shakllanishi – tashqi ko'rinishi va uning xizmatlarining o'zgarishi jarayonidir.

Rivojlanish davri uch fazaga ajratiladi: uning yuqori darajasi, nisbatan stabillashgan (barqarorlik) va inson jismi imkoniyatlarining asta-sekinlik bilan pasayishi. U tabiatning obyektiv qonunlariga – organism va uning yashash sharoitlarini birligi qonuniga, xizmati va tuzilishining o'zgarishlari qonuniga, organizmda asta-sekinlik bilan miqdor va sifat o'zgarishlari qonuniga va boshqa qonunlarga bo'ysunadi. Boshqacha aytganda jismoniy rivojlanish obyektiv va biologik qonuniyatlar majmuasidan iborat. Bulardan eng muhimi, muhit va organizm rivojlanishining bir butunligi qonunidir.

Yuqoridagilarni shug'ullanuvchilarga qo'llaganimizda, o'qish sharoiti mehnat va mustaqil ishlash, dam olishni hisobga olishga to'g'ri keladi. Bularning barchasi bolalarning jismoniy rivojlanishiga ta'sir ko'rsatadi.

Jismoniy rivojlanishning shiddatli (keskin) davri, maktabgacha yoshdagi va kichik maktab yoshidagi davrga to'g'ri keladi va butun maktab yoshi davri davomida davom etadi.

Amaliyotda jismoniy rivojlanganlik ko'rsatkichlari degan iboraga duch kelamiz. Bu inson badanining a'zolarini bichimini o'lchami bo'lib, shug'ullanuvchilarni yoki individning jismoniy rivojlanishi haqidagi antropometrik ma'lumotlar tarzida ro'yxatga olinadi.

Jismoniy rivojlanishning yo'nalishi, xarakteri, darajasi, shuningdek, inson o'zida kamol toptiradigan fazilatlar va qobiliyatlari turmush sharoiti hamda tarbiyaga ko'p jihatdan bog'liqdir.

Jismoniy tayyorgarlik- erishilgan va birlashgan ishchanlikni, amaliy harakatdagi ko'nikma va malakalarni maqsadli faoliyatning samaradorligiga ta'sir ko'rsatish bo'yicha tashkil topgan jismoniy tayyorgarlik darajasidir.

Sport tayyorgarligi jismoniy tarbiyada maxsus yo'nalishni ifoda etadi. Buning vazifasi insonni tanlab olingan biror sport turida yuqori natijalarga erishishni ta'minlashdir.

Sportchining umumiy jismoniy tayyorgarligi yuqori natijalarga erishish uchun poydevor, zarur asos hisoblanadi. U asosan quyidagi vazifalarning hal etilishini ta'minlaydi:

- ❖ Sportchi organizmini har tomonlama garmonik rivojlantirish, uning funksional imkoniyatlarini oshirish, jismoniy sifatlarini rivojlantirish;

- ❖ Salomatlik darajasini oshirish;

- ❖ Shiddatli trenirovka va musobaqa yuklamalari davrida faol dam olishdan to'g'ri foydalanish.

Umumiy jismoniy tayyorgarlik turli vositalar to'plashini o'z ichiga oladi. Ular snaryadlarda va snaryadlar bilan bajariladigan mashqlar, sherik bilan maxsus trenajorlarda bajariladigan mashqlar, tanlangan sport turidan boshqa sport turlaridan olingan umumiy rivojlantiruvchi mashqlarga ajratiladi.

Yordamchi jismoniy tayyorgarlik maxsus harakat malakalarini rivojlantirishga qaratilgan katta hajmdagi ishni samarali bajarish uchun zarur bo'lgan maxsus asosni yaratishga mo'ljallangan. U ancha tor va o'ziga xos yo'nalishga ega hamda quyidagi vazifalarni hal etadi:

- ❖ Asosan tanlangan sport turi uchun ko'proq xos bo'lgan sifatlarni rivojlantirish;
- ❖ Sportchi harakatlarida katta darajada ishtirok etuvchi mushak guruhlarini tanlab rivojlantirish.

O'smir yoshdagi qizlarning anatomo-fiziologik va psixologik xususiyatlari.

Talabalarning jismoniy tarbiya darslari jarayonidagi jismoniy rivojlanish va jismoniy tayyorgarlik darajasi o'ziga xos bo'lib, farqli ravishda individual o'zgarishlarga ega.

Bir xil yoshdagi va bir xil jismoniy rivojlanishga ega bo'lgan bolalarda jismoniy sifatlarning rivojlanishi har xil ekanligi ta'kidlangan. Shu sababli, jismoniy rivojlanishi har xil bo'lgan o'g'il va qizlarda jismoniy sifatlarni tarbiyalash uchun individual dasturlar tuzish, mashqlar majmuasini ishlab chiqish, dars jarayonida har bir guruh uchun samarali yondashgan holda o'rgatishni tashkil qilish jismoniy tarbiya jarayonida dolzarb masalalardan biridir.

Organizm bir-biriga bog'liq bo'lgan qonuniyat asosida o'sadi va rivojlanadi. Shunga qaramasdan, bola ba'zan tez o'sishi yoki rivojlanishdan orqada qolishi mumkin. Tuxum hujayra urug'langandan boshlab odam rivojlana boshlaydi, bu jarayon to umrining oxirigacha davom etadi.

Jismoniy rivojlanish ko'rsatkichlariga bo'yning o'sishi, vazn, bosh aylanasi, ko'krak qafasi aylanasi kiradi.

4,5,6 yoshlarda bola vazniga har yili 1,5-2 kg qo'shib boradi. 7 yoshdan boshlab uning vazni tez ortib boradi.

Kichik maktab yoshi (6 yoshdan 11 yoshgacha yoki 7 yoshdan 12 yoshgacha). Bu davrda skeletning suyaklanishi davom etadi. Tana proportsiyasi o'zgaradi. Jigar, buyraklar, o'pka, yurak va boshqa organlarning tuzilishi va funksiyasi murakkablashib boradi.

Talabaning harakat tartibini tuzish, bolalarning sog'lig'ini saqlash hamda mustahkamlash va har tomonlama jismoniy rivojlantirishda faol harakat tartibi asosiy omillardan hisoblanadi. Harakat, ya'ni jismoniy mashqlar, avvalo organizmning barcha sistemalari: asab, yurak-qon tomir, nafas, skelet, muskul va mushak sistemalarining rivojlanishi uchun juda zarur.

Talabalarni qomatini to'g'ri tutishga o'rgatish lozim. Qomatni to'g'ri tutish, bunda gavda va bosh to'g'ri tutiladi; ko'krak qafasi bir oz kerilgan, baravar turgan yelkalar sal orqaga tashlangan, umurtqa normal va tabiiy ravishda egilgan, oyoqlarning tos-son va tizza bo'g'inlari to'la rostlangan bir xil balandlikda turgan kuraklar ko'krakka yaqinlashgan bo'lishi lozim.

Qomatni to'g'ri shakllantirish maktabning I-IV sinflaridagi jismoniy tarbiyaning vazifalaridan biri hisoblanadi, shu bois jismoniy tarbiya dasturiga qomatni shakllantirishga oid maxsus mashqlar kiritiladi.

Katta maktab yoshi (15 yoshdan 16 yoshgacha). Bu davr bola bo'yi tez cho'zilishi, vazni ortishi, jinsiy bezlar jadal ishlashi bilan xarakterlanadi.

O'smirlik davrida bolalarning jismoniy va ruhiy taraqqiyotida keskin o'zgarishlar ro'y berishi sababli, bu davr o'tish davri deb ataladi yoki balog'atga yetish davri. Qiz bolalar 15-16 yoshda, o'g'il bolalar 16-17 yoshida balog'atga yetadilar. Bu davr keskin o'zgarishlarga boy bo'lganligi sababli o'smirlarning xulqida bir-biriga zid holatlar: goh bolalarda serharakatlilik, goh sustkashlik, goh jo'shqinlik, goh bo'shanglik, goho ishga kuchli havas, gohida ishni paysalga solish, o'jarlik qilish holatlari uchraydi.

O'smir bolalarning ruhiy taraqqiyoti quyi sinf o'quvchilariga nisbatan ilgarilab ketadi.

Balog'at davrida o'smir bola o'zida kishilarning sifatlari paydo bo'layotganini seza boshlaydi.

O'smirlar yoshi organizmi va uning qismlarining maksimal tezlik bilan o'sishi, oksidlanish jarayonining tezlashuvi, organizm funksional rezervining o'sishi, assimulyator jarayonining faollashuvi, keskin endokrin siljishlar, bosh miya va ichki a'zolar morfologik jarayonining funksional differentsiyalashuvi bilan xarakterlidir. O'smirlik yoshida jinsiy yetilish jarayoni, tananing jadal o'sishi kuzatiladi. Tana bo'yicha bir yilda 4-7 sm ga 5 sm oyoqlar uzayishi hisobiga o'sadi. Uning og'irligi esa 3-6 kg ga oshadi.

15-16 yoshga kelib, qiz bolalar sekin, o'g'il bolalar esa tezroq o'sadi.

O'smirlik davrida tana a'zolarining notekis o'sishi kuzatiladi. Qo'l-oyoqlar tanaga nisbatan tezroq o'sadi, bu tana proportsiyasining o'zgarishiga olib keladi. Qiz bolalarda tana o'g'il bolalarga nisbatan uzunroq, oyoqlar esa kattaroq bo'ladi.

O'smir bolalarda suyak o'sishi tezlashadi. Ayniqsa qo'l va oyoqlarning naysimon suyaklari tez, umurtqa pog'onasi esa yuqoriga qarab o'sadi. Suyaklar eniga sekinroq o'sadi. Skeletning suyaklanishi davom etadi, bilaklarda suyaklanish to'g'rilanadi, epifizar tog'aylarda va umurtqa diskklarida esa sekin-asta suyaklanish paydo bo'ladi.

Shunga ko'ra, muskul to'qimasining rivojlanishi, suyak skeletining o'sishdan orqada qolib ketishi va kam harakatlilik sababli umurtqa pog'onasida qomatning o'zgarishi yoki umurtqa pog'onasining deformatsiyasi kuzatiladi. (Ya.A.Egolinskiy).

Pubertat davrida muskul tizimi tezlik bilan rivojlanadi.

14-15 yoshda bo'g'im bog'lovchi apparat, muskul, tog'ay va to'qimalar skeleti muskulida yuqori darajaga yetadi. 13 yoshga kelib tana og'irligi juda tez oshadi. Ayniqsa muskul og'irligi o'g'il bolalarda 13-14 va qiz bolalarda 11-12 yoshda intensiv oshadi. 14-15 yoshga kelib, o'z xususiyatlariga ko'ra muskullar kattalar muskulidan farq qilmaydi (N.N.Leonteva).

Muskul to'qimasining hajmi va og'irligi o'sish bilan birga uning kuchi ham o'sadi. Muskul kuchining jadal o'sishi 13-14 yoshda kuzatiladi. (A.V.Korobkov, Kazariyan).

Shu bilan birga muskul kuchi jinsiy yetilishi darajasiga ham bog'liq (L.A.Vaxrax). Bu davrda jismoniy mashqlar muskul kuchi og'irligiga nisbatan kamroq o'sishi e'tiborga olgan holda belgilanishi kerak.

O'smirlik davrida jinsiy a'zolarining morfologik va funksional rivojlanishi tana og'irligining o'sishiga sabab bo'ladi.

Jismoniy qobiliyatlarni rivojlantirishning nazariy – uslubiy asoslari.

Mutaxassislar harakatlanish faoliyatiga taalluqli bo'lgan sifatarni turli tushunchalar: «jismoniy sifatlar», «harakatlanish sifatleri», «motorli sifatlar», «ruhiy-motorli sifatlar», «ruhiy-jismoniy sifatlar» bilan xarakterlaydilar. Ushbu tushunchalar – iboralar o'zlari kelib chiqqan ilmiy fanlarning xususiyatlarini aks etadi. Jismoniy tarbiya nazariyasi va uslubiyatida ko'proq «jismoniy sifatlar» yoki «harakatlanish sifatleri» iboralari, psixologiyada –«ruhiy-motorli sifatlar» va «ruhiy-jismoniy sifatlar» iboralari, fiziologiyada – «jismoniy sifatlar» yoki «motorli sifatlar» iboralari ishlatiladi.

Mutaxassislarning fikricha, har bir jismoniy sifatning strukturasi juda murakkab va uni tashkil etuvchilari bir-biri bilan o'zaro kuchsiz bog'langan yoki umuman bog'lanmagan. M.A.Godik reaksiya vaqtini, alohida harakatni bajarish vaqtini, maksimal tezlikka tezroq erishish sifatini, erishilgan maksimal tezlikni saqlab turish sifatini tezkorlikning tashkil etuvchilari deb faraz qiladi.

V.I.Lyaxning (35) fikriga ko'ra, koordinatsion sifatlar – bu individning harakatlanish amallarini optimal boshqarish tayyorligini aniqlaydigan imkoniyatidir. Mutaxassislarning tadqiqotlari (52) koordinatsion sifatlarining quyidagi ko'rinishlarini bir-biridan ajratish imkonini berdi: maxsus, ixtisoslashgan va umumiy sifatlar.

P.A.Bernshteyn (12), L.P.Matveev (38) tasavvurlari koordinatsion sifatni baholashning bosh mezonlari sifatida quyidagi: sifat va miqdoriy tavsifga ega bo'lgan tezkorlik, to'g'rilik, ratsionallik va izlanuvchanlik singari ko'rsatkichlarni hisoblash imkonini berdi. Koordinatsion sifat tashkil etuvchilariga V.I.Lyax (34) harakatlanishning fazoviy, kuch va vaqt parametrlarini aniq qayta tiklash, tabaqalashtirish va o'lchash sifatlarini, ritmni sezish, muvozanat, murakkab vaziyatlarda tezkor mo'ljal olishga va reaksiya namoyon etish sifati, harakatlanish faoliyatini o'zaro moslashtirish va o'zgarishlarga uyg'unlashtirish sifati, vestibulyar turg'unlik, mushaklarni beixtiyor yumshatish sifatini ham kiritgan.

Koordinatsion sifatarni baholashning barcha mezonlari harakatlanish faolligining turli ko'rinishlarida maxsus namoyon bo'ladi.

Maxsus tanlangan harakatlanish testlari koordinatsion sifatni tashxis qilishning asosiy usuli hisoblanadi. Maktab sharoitlarida koordinatsion sifatarni nazorat qilish uchun, ko'p hollarda, quyidagi testlar qo'llanadi (34) yo'nalishi qarama-qarshi tomonga o'zgargan holda ma'lum masofaga mokisimon yugurish; joyida orqasi bilan turib dastlabki vaziyatdan uzunlikka sakrash va yerga yon bilan qo'nish; g'uddayib turish

vaziyatida balandlikka sakrash va yerda turish orasidagi farq; oldinga uch marta umbaloq oshish tez bajarish vaqti; o'ng va chap qo'l bilan uzoq masofaga buyumni uloqtirish; mo'ljalga aniq tegish uchun buyumni uloqtirish; yo'nalishni o'zgartirgan holda tez yugurish; harakatli o'yinlar.

V.I.Lyax (35) sensomotorik ko'rsatkichlarni jamlangan ta'siri koordinatsion sifat strukturasi eng katta ahamiyatga ega ekanligini aniqlagan. Turli harakatlanish amallarida namoyon bo'ladigan koordinatsion sifatlari jismoniy rivojlanish ko'rsatkichlari bilan bog'liq emas. Koordinatsion sifatlarni tezkorlik va tezkor – kuch sifatlari bilan eng kuchli bog'liqligi aniqlangan. Koordinatsion sifatlarni namoyon bo'lishida talabning harakatlanish tajribasi hal qiluvchi ahamiyatga ega: inson qanchalik katta harakatlanish malakalarining zahirasi ega bo'lsa, odatda, uning koordinatsion – harakatlanish sohasidagi darajasi ham shunchalik yuqori bo'ladi.

Koordinatsion sifatlarning rivojlanishi turli paytlarda va turli yo'nalishlarda sodir bo'ladi, biroq 7 yoshdan to 11–12 yoshgacha bo'lgan davrda koordinatsion sifatlari ko'rsatkichlarining eng intensiv o'sishi aniqlangan. O'rtacha maktab yoshining ikkinchi yarmidan boshlab turli koordinatsion sifatlari har xil darajada va ziddiyatli rivojlanadi. Koordinatsion sifatlarning ko'rsatkichlari mushak yuklamasining xarakteriga va hajmiga, jinsiy etilish bosqichiga, o'zlashtirish darajasiga va boshqa muhim faktorlarga bog'liq holda o'zgaradi (12, 52).

Yuqori maktab yoshidagi koordinatsion sifatlarni rivojlantirish masalalari (35):

- harakatlanish tajribasini boyitish hamda yangi malaka va ko'nikmalar fondi bo'lgan koordinatsion bazani ko'paytirish;

- turli koordinatsion sifatlarni har tomonlama rivojlantirishning yuqori darajasini ta'minlash;
- ixtisoslashgan koordinatsion sifatlarni har tomonlama rivojlantirish;
- psixofiziologik funksiyalarni takomillashtirish.

Oldin yagona hisoblangan jismoniy sifat – egiluvchanlik ham murakkab tuzilishi bilan xarakterlanadi (23, 35). Turli odamlarda aytib o'tilgan jismoniy sifatlari tashkil etuvchilarining rivojlanish darajasi va tarkibiy jihati juda ham turlicha.

Ilmiy-uslubiy adabiyotlarda jismoniy rivojlanish va jismoniy tayyorgarlik tushunchalari keng yoritilgan hamda ularning o'zaro bog'liq tomonlari ochib berilgan.

Mutaxassislarining fikrlarini hisobga olgan holda xulosa qilish mumkin, qizlar jismoniy tayyorgarligini oshirishda bevosita ularning konstitutsional tuzilishini hisobga olish muhim ahamiyat kasb etar ekan. Shu bilan birga jismoniy tayyorgarlik darajasini oshirishda jismoniy qobiliyatlarning o'rni beqiyosdir.

КИЧИК МАКТАБ ЎҚУВЧИЛАРИНИНГ ЖИСМОНИЙ ТАЙЁРГАРЛИГИ ВА ЖИСМОНИЙ СИФАТЛАРИНИ РИВОЖЛАНТИРИШ МАСАЛАСИ

Курдошев Б.

Ўзбекистон давлат жисмоний тарбия ва спорт университети

Чирчик, Ўзбекистон

e-mail: behzodqurdosh@mail.ru.

***Аннотация.** Ушбу мақола кичик мактаб ўқувчиларининг жисмоний тайёргарлиги ва жисмоний сифатларини ривожлантириши масаласи мавзусига бағишланган. Шунингдек, мақолада жисмоний тайёргарлик тушунчаси ва унинг моҳияти, кичик мактаб ёши хусусиятлари, болаларда жисмоний сифатларни шакллантиришининг педагогик, психологик масалалари кабилар кенг ёритилган.*

***Аннотация.** Данная статья посвящена проблеме физической подготовленности и развития физических качеств младших школьников. Также в статье освещены понятие физической культуры и ее сущность, особенности младшего школьного возраста, педагогические, психологические вопросы формирования физических качеств у детей.*

***Annotation.** This article is devoted to the issue of physical fitness and development of physical qualities of small school students. The article also covers the concept of physical training and its essence, the characteristics of small school age, pedagogical, psychological issues of formation of physical qualities in children.*

Ibragimova L.A., Ziyatov M.N. SSMI. Use of game technologies in the process of physical education and healthcare of 6-7 year old children in preschool educational organizations	378
Ibragimova N.M. UzGUFKS. Xarakteristika xronicheskogo utomleniya v sostoyanii peretrenirovannosti	382
Ibragimova N.M. USPESU. Differentiated and specific conditions of active rest	384
Isayev I.B. O'zDJTSU. 11-12 yoshdagi bolalarda jismoniy sifatlarni rivojlantirishdagi mashlqlarni optimalashtirish	385
Islamova Kh.F. IRPDSPCS. Developing physical culture and mass sport	387
Ismoilov G'.T. O'zDJTSU 8-9 sinf o'quvchilariga jismoniy tarbiya darslarida sport o'yinlarni o'zbek xalq o'yinlari orqali tanitish	389
Ismoilov T.U. NamGU., Ismoilov G.T. UzGUFKS. Provedenie natsionalniy podvijnie igri na udlinennix peremenax nachalnix klassov v obsheobrazovatelnix shkolax	391
Ismoilov D. O'zDJTSU. Jismoniy tarbiya va ommaviy sport tadbirlarini tashkil qilish: nazariya va amaliyot	393
Ivanova-Tyurina V.V., Ivanov-Tyurin M. V. UzGUFKS. Metodika trenirovki priguniy v dlinu massovix razryadov	395
Jumaev U.X. O'zDJTSU. Ma'naviyat, matematika va shaxmat	398
Jumaev U.X. O'zDJTSU. Marketingning sportni rivojlanish sohasida o'ziga xos xususiyatlari	400
Jumaev M. O'zDJTSU. Talaba-yoshlarning jismoniy tarbiya va sport, sog'lom turmush tarziga bo'lgan munosabati	402
Karimov A.A. TGAU, Ermatov Sh.F. TashMA. Proizvodstvennaya gimnastika dlya rabotnikov sel'skogo xozyaystva	404
Kenjayeva X.A. O'zDJTSU. Maktabgacha yoshdagi bolalar jismoniy tayyorgarligini rivojlantirish va sog'lom turmush tarzini rivojlantirish	407
Kimsanboyev J., Bakiev Z., Qo'chqorov Z. O'zMU. O'zbekiston barqaror iqtisodiy siyosiy taraqqiyot yo'lida menejmentning zamonaviy sportdagi o'rni	409
Kimsanboyev J., Bakiev Z., Ramazonov X. O'zMU. O'zbekistonda ijtimoiy ma'naviy taraqqiyot va uning istiqbollari yo'lida sport tadbirlari	413
Koshbaxtiyev I., Ismagilov D. UzGUFKS. Osobennosti uxudsheniya zdorovya veteranov sporta	416
Kurbanova N.S. O'zDJTSU. Talaba-qizlar jismoniy rivojlanishi va jismoniy tayyorgarligini takomillashtirish	418
Kurdoshev B. O'zDJTSU. Kichik maktab o'quvchilarining jismoniy tayyorgarligi va jismoniy sifatlarini rivojlantirish masalasi	422
Kurganov O., Yusupova R., Lyulina E. UzGUFKS. Benifiti fizicheskoy kulturi v vospitatelno-obrazovatelnom prostranstve	425
Kushbakova S.E. O'zDJTSU. Maktabgacha yoshdagi bolalarda sog'lom turmush tarzini targ'ib qilish	427
Mamadaliyev Q.M. AnDU. Sihat-salomatlikni barqarorlashtirish va kasbiy-amaliy jismoniy tayyorgarlikni shakllantirishda ertalabki badan tarbiyadan foydalanish afzalligi	429
Mamadjanov N. FarDU. Maktab o'quvchilarning jismoniy madaniyat qadriyatlariga munosabati	432
Mamatkulov A.A. GulDu. Motivatsionnoe otnoshenie molodeji k sisteme otsenki urovnya fizicheskoy podgotovlennosti naseleniya	434
Mamatxo'jaeva D.X. O'zDJTSU Xotin-qizlarning salomatligi va turmush madaniyatini shakllantirishda jismoniy tarbiya va sportning ahamiyati	436
Masharipov A.K. UrDU., Daurenov E.Y. O'zDJTSU., "Alpomish" va "Barchinoy" maxsus testlari dasturida turizmni o'rni va ahamiyati	438
Masharipov A.K. UrDU. Jismoniy tarbiya tizimida turizmni mohiyati va o'rni	440